

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

1. Корзунина А.С. Интерактивная доска как средство создания коммуникативной ситуации на уроке английского языка // Концепт. 2018. №V7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnaya-doska-kak-sredstvo-sozdaniya-kommunikativnoy-situatsii-na-uroke-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 08.05.2026).

2. Скакунова В.А., Черемина В.Б. Дидактические особенности применения онлайн-досок в обучении иностранному языку (на примере курсов английского языка для общих и специальных целей) // Современные проблемы науки и образования. 2021. №3. URL: <https://istina.msu.ru/publications/article/376175028/> (дата обращения: 08.05.2026).

3. Толмачева Н.С., Быданцева А.Н. Использование интерактивных онлайн-досок при обучении иностранному языку: из опыта работы // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2022. №2 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnyh-onlayn-dosok-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku-iz-opyta-raboty> (дата обращения: 08.05.2026).

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ НЕЙРОСЕТЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ЯЗЫКОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВУЗА

Ассистент кафедры английской филологии

Каверина Светлана Владимировна

ТГПУ им. Л.Н. Толстого

swetkaaw@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена формированию промпт-грамотности у студентов языковых факультетов при использовании генеративного искусственного интеллекта в обучении иностранному языку. Особое внимание уделяется запросу к искусственному интеллекту на иностранном языке как сложному речевому акту, развивающему целеполагание, письменную речь и критическое мышление. Предлагаются методические приёмы работы с генеративными нейросетями: трансформация промптов, моделирование аутентичной коммуникации через роль, введение контекста и ограничителей.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, промпт-грамотность, обучение иностранному языку, промпт-инжиниринг, критическое мышление.

Создание искусственного интеллекта (ИИ) является одним из наиболее заметных и необратимых технократических трендов постиндустриального мира [2]. На сегодняшний день интеграция генеративного искусственного интеллекта в систему высшего образования происходит быстрыми темпами. Обучающиеся вузов активно используют данные ресурсы, что подтверждается многочисленными социологическими исследованиями и опросами [1].

Российские студенты осведомлены о возможностях ИИ в целом и его генеративных моделей в частности; используются такие ресурсы как *ChatGPT*, *Midjourney*, *GigaChat*, *Kandinsky*, *YandexGPT*, *Шедеврум* [3]. По теме интеграции ИИ в систему современного высшего образования существует немало исследований, однако, их можно объединить одним общим противоречием: при высокой доступности инструментов у студентов отсутствуют системные навыки продуктивного взаимодействия с ними. Обучающиеся используют нейросети интуитивно, формулируя краткие неструктурированные запросы, что приводит к поверхностным результатам и разочарованию в потенциале технологии [3].

Если говорить об актуальности применения ИИ в обучении иностранному языку студентов профильных факультетов вузов, то на данный момент наряду с профессиональными компетенциями становится необходимым формирование промпт-грамотности обучающихся – их способности эффективно взаимодействовать с ИИ. Промпт-грамотность представляет собой комплекс метакогнитивных и коммуникативных навыков, позволяющий пользователю формулировать цели взаимодействия, конструировать эффективные запросы, критически оценивать результаты и использовать их для решения профессиональных задач.

В контексте языкового образования промпт-грамотность становится специфичнее, поскольку взаимодействие с нейросетью происходит на иностранном языке, что создает дополнительные когнитивные сложности.

Анализ научных публикаций позволяет выделить несколько основных тенденций. Во-первых, студенты используют ограниченный набор стратегий взаимодействия с генеративным ИИ — преимущественно краткие однокомпонентные запросы. При этом ключевыми стратегиями, обеспечивающими высокое качество ответов, выступают контекстуализация задачи и конкретизация параметров результата: чётко сформулированный промпт повышает вероятность получения релевантного ответа. Во-вторых, целенаправленное обучение промпт-инжинирингу показывает свою эффективность. Эксперименты демонстрируют значительное улучшение качества запросов после прохождения явного инструктажа. Кроме того, обучение технике формулирования промптов включает изучение структуры запросов, типов промптов и их адаптацию под конкретные задачи. В-третьих, выявляются типичные проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с генеративными нейросетями: недостаток контекста, нечеткость формулировок, грамматические ошибки в промптах, двойные запросы в рамках одного промпта.

Однако, наше особое внимание промпт привлекает как учебный текст (с той позиции, что будущий преподаватель иностранных языков должен уметь не только дать верный ответ, но и задать верный вопрос). Можно предположить, что обучение промпт-инжинирингу улучшает не только качество запросов к ИИ, но и общие навыки письменной речи и целеполагания на языке.

Вопрос к ИИ — это сложный речевой акт, включающий целеполагание (*что я хочу получить?*), контекстуализацию (*какие вводные данные нужно дать?*) и рефлекссию над языком (*какими словами можно точнее описать задачу?*). Все эти компоненты можно реализовать в рамках занятий по практическим

дисциплинами на английском языке через введение понятий *роли, контекста и модальности*. Введение данных параметров для той или иной учебной ситуации вынуждает студента активировать сразу несколько языковых компетенций (например, поиск атрибутивной лексики, грамматическое целеполагание, счет и структурирование. Так, например, при запросе «*Write about cat*» с целью получить текст, мы получим неструктурированный текст длиной в несколько предложений общего содержания. Если мы трансформируем этот промпт, зададим контекст ситуации и в то же время ограничим её, то сможем получить текст, отвечающий нашим требованиям и отвечающий на поставленные вопросы: «*You are a famous British writer. Write a short funny story for kids about a cat in London. Use Past Simple. 50 words.*»

Подобную деятельность можно нацелить и на обучение аргументации и критическому мышлению. Например, в рамках изучения темы «*Climate*» возможно организовать дискуссию или дебаты. В рамках подготовки с целью генерации идей запрос «*What is climate change?*» представляется недостаточно конкретным; полученный результат не содержит релевантной информации. Трансформируем этот промпт: «*Give me 3 counter-arguments to the statement that "Individual actions cannot stop climate change". Use formal academic style and cite hypothetical experts*». При этом необходимыми становятся поиск эквивалентов для выражения гипотетичности (*counter-arguments*), выбор регистра общения (*formal academic*), моделирование дискурса (*citation*).

Одной из учебных практик для актуализации вокабуляра/разминки/подведения итогов занятия является задание на коллективное улучшение запроса. Студенты факультета иностранных языков «препарируют» промпт в попытке конкретизировать его, работают с текстом как конечным продуктом, чтобы сформулировать точный запрос. При этом вводится ролевая модель (*Act as...*), ограничители (*Do not use... Focus on...*), форма представления (*Give as a table / as a list*) и т.д. Эффективность данной стратегии обучения выражается не только в качестве взаимодействия обучающихся с генеративными нейросетями, но и в возможности моделирования приближенной к аутентичной ситуации иноязычного общения с целью развития иноязычных навыков и умений.

Таким образом, интеграция генеративного искусственного интеллекта в обучение иностранному языку студентов языковых факультетов требует целенаправленного формирования промпт-грамотности. Эффективное взаимодействие с нейросетями невозможно при использовании интуитивных и кратких запросов — необходимы системные навыки конструирования промптов. Обучение промпт-инжинирингу не только повышает качество получаемых от ИИ ответов, но и развивает у студентов иноязычные речевые умения, целеполагание, аргументацию и критическое мышление, поскольку формулирование точного запроса на иностранном языке представляет собой сложный речевой акт.

Список использованной литературы:

1. Алешковский И.А., Гаспаришвили А.Т., Нарбут Н.П., Крухмалева О.В., Савина Н.Е. Российские студенты о возможностях и ограничениях

использования искусственного интеллекта в обучении // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-studenty-o-vozmozhnostiyah-i-ogranicheniyah-ispolzovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-obuchanii> (дата обращения: 07.05.2026).

2. Галагузова М.А., Перекальский И.Н. Трансформация образования с внедрением искусственного интеллекта: постановка проблемы // Ценности и смыслы. 2024. №1 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-obrazovaniya-s-vnedreniem-iskusstvennogo-intellekta-postanovka-problemy> (дата обращения: 07.05.2026).

3. Кеннон О.В., Пустошило П.В., Иванцов А.А. Проблема использования нейросетей и инструментов искусственного интеллекта обучающимися вузов: этический аспект // Russian Journal of Education and Psychology. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ispolzovaniya-neyrosetey-i-instrumentov-iskusstvennogo-intellekta-obuchayuschimisya-vuzov-eticheskiy-aspekt> (дата обращения: 07.05.2026).

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО САМОРАЗВИТИЮ

к.ф.н., доц. КорABLEVA Екатерина Алексеевна

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
eakorableva@mail.ru

Аннотация: статья посвящена изучению синтаксических особенностей современной англоязычной литературы по саморазвитию на примере книги Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» (англ. *The Cafe on The Edge of The World*, 2003). Рассмотрены основные особенности синтаксиса в материале исследования, делается вывод о наиболее частотных из них.

Ключевые слова: синтаксис, синтаксические особенности, английский язык, литература по саморазвитию.

Изучение современных жанров англоязычной литературы и ее лингвостилистических особенностей позволяет внести определенный вклад в понимание законов функционирования письменного английского языка в настоящее время. Данная статья содержит результаты рассмотрения особенностей литературы по саморазвитию на примере книги Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» (англ. *The Cafe on The Edge of The World*, 2003).

Анализ данного произведения позволяет сделать вывод о преобладании в нем простых синтаксических конструкций и общеупотребительных лексических единиц. Текст, очевидно, построен таким образом, чтобы показать атмосферу непринужденного повседневного общения. Однако нельзя не отметить наличие определенных средств создания экспрессии, что характерно для любого разговора, в частности, на синтаксическом уровне.